

РАЗДЕЛ 5
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО; НАЛОГОВОЕ ПРАВО;
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО, АВТОРСКОЕ ПРАВО,
НОТАРИАЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 342.951
DOI

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

САЕНКО Б.Е.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

ТЫРТОВА В.В.,
магистрант группы ЮР-21м
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье рассматривается деятельность института нотариата на примере зарубежных стран, Российской Федерации, описаны пути реформирования института нотариата в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: нотариус, нотариальная деятельность, нотариальные действия, система органов, правовой институт, полномочия, сфера деятельности нотариуса, завещание.

FUNCTIONING OF THE INSTITUTE OF NOTARY IN
FOREIGN COUNTRIES

SAENKO B.E.,
PhD in Economics Sciences, assistant professor,
Head of the department of civil and business law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

TYRTOVA V.V.,
undergraduate of the group YUR-21m faculty of
law and social technologies
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article examines the activities of the institution of notaries on the example of foreign countries, as well as the Russian Federation, and describes the ways of reforming the institution of notaries in the Donetsk People's Republic.

Keywords: *notary, notarial activity, notarial actions, system of bodies, legal institution, powers, sphere of activity of a notary, will.*

Постановка задачи. Нотариат является своеобразным правовым инструментом, без которого невозможно осуществление гражданско-правового оборота. Современный институт нотариата невозможно достаточно глубоко исследовать без учета зарубежного опыта. В условиях реформирования правовой системы Донецкой Народной Республики становится очевидной потребность в изучении и анализе деятельности нотариата в зарубежных странах.

Актуальность. В современных условиях нотариат играет важную роль в сфере юриспруденции, особенно в сфере гражданско-правового регулирования. Поэтому представляется необходимым определить пути реформирования института нотариата в Донецкой Народной Республике, учитывая зарубежный опыт нотариальной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной проблемы проводили следующие ученые: Ярков В.В., Медведев И.Г., Трушников С.С., Руденко Ю.И и другие.

Целью данной статьи является определение оптимальных путей реформирования института нотариата в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях нотариальная система, как и ряд других сфер юридической деятельности, совершенствуется и переходит на новый качественный уровень. С целью устранения недостатков в этой сфере внедряются меры, служащие облегчению и усовершенствованию нотариальной деятельности, а также приведению этой области в соответствие с мировыми стандартами. С этой целью необходимо использование опыта зарубежных стран.

Согласно статье 1 Закона «О нотариате», нотариат в Донецкой Народной Республике призван обеспечивать в соответствии с Конституцией ДНР и настоящим Законом защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законом нотариальных действий от имени государства [1; 2].

Исходя из положений статьи 2 Закона «О нотариате», к должности нотариуса выдвигаются следующие требования:

- 1) лицо должно получить высшее профессиональное юридическое образование уровня «специалист» или «магистр»;
- 2) стаж работы по юридической специальности не менее трех лет;
- 3) лицо должно достигнуть возраста двадцати пяти лет, но не старше семидесяти пяти лет;
- 4) необходимо сдать квалификационный экзамен [1].

Деятельность нотариата в Донецкой Народной Республике имеет ряд схожих черт с деятельностью нотариата в Российской Федерации. Нотариат представлен двумя категориями нотариусов: государственных и частнопрактикующих.

Определяет правовую природу нотариата юрисдикционная и правоохранительная функции. В первую очередь, она является комплексным продолжением функции Министерства юстиции по организации правовой помощи. Министерство юстиции РФ контролирует и ведет реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой.

Во вторую очередь, нотариат и суд взаимосвязаны, потому что выполняют общую функцию предварительного и последующего контроля за законностью в гражданском обороте, а именно:

- а) суд рассматривает жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении;
- б) нотариальные акты оспариваются в порядке искового производства в суде или арбитражном суде;
- в) принудительное взыскание по исполнительной надписи осуществляется по правилам исполнительного производства.

Таким образом, нотариат в Российской Федерации представляет собой систему нотариальных образований, которые от имени государства оказывают частную юридическую помощь гражданам и юридическим лицам, комбинируя с реализацией правоохранительно-юрисдикционной функции.

В условиях цифровизации были внесены поправки в Федеральный закон № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 27 декабря 2019 г. Например, появились дистанционные сделки: с помощью двух нотариусов в разных городах можно оформить

регистрацию на квартиру. Так, стали возможными удаленные нотариальные действия: зафиксировать оскорбления в сети можно будет в режиме онлайн; на нотариальных документах появилась машиночитаемая маркировка QR-код; нотариусы получили возможность идентифицировать граждан по биометрическим данным; возникло новое нотариальное действие – нотариусы могут принимать на хранение электронные документы. Граждане могут хранить у нотариусов свои цифровые архивы [3; 4].

Существуют особенности нотариальной деятельности в зарубежных странах. Например, в США публичные нотариусы могут не иметь высшего юридического образования. Достаточно стать резидентом штата, достичь восемнадцатилетнего возраста и в некоторых штатах необходимо сдать экзамен, например, таких, как Нью-Йорк.

Действия публичного нотариуса ограничены и сводятся только к заверению подписей и копий документов. В компетенцию нотариуса не входит проверка полномочий лиц, подписавших эти документы. Нотариальное удостоверение, существующее в Донецкой Народной Республике и многих других странах, отсутствует. Значительным отличием является и то, что нотариус США вовсе не имеет права проводить консультации с клиентами относительно содержания заверенного документа. В США вести консультации имеют право адвокатские фирмы. В случае несоблюдения этого правила возникает ответственность в соответствии с законодательством, вплоть до отзыва лицензии публичного нотариуса [5, с. 44-48].

Таким образом, профессиональная деятельность публичного нотариуса сводится исключительно к заверению подписи на документе или копии документа. Особое внимание не уделяется выбору языка документа, публичный нотариус не вникает в его суть и не проверяет его соответствие действующему законодательству. Документ может не соответствовать требованиям закона, содержать пробелы, в которые позднее может быть добавлена нужная заявителю информация. Известный ученый-компаративист Рене Давид пишет: «Публичный нотариус в Америке – это не юрист и ничего общего не имеет с нотариусом во Франции и еще меньше – с публичным нотариусом в Англии. Публичный нотариус в США – лицо, получившее право удостоверить подписи тех, кому это необходимо по той или иной

причине. Должность публичного нотариуса не требует никаких особых способностей, ее доверяют совершенно разным категориям граждан» [6, с. 214].

Нотариальная деятельность в Германии также имеет ряд своих особенностей. Нотариус в Германии назначается Земельным советом и им может стать только гражданин Германии.

Нотариат в Германии представлен в трех формах:

- 1) нотариусами;
- 2) адвокатами-нотариусами;
- 3) нотариусами-государственными служащими.

Нотариусы занимаются только нотариальной деятельностью и ничем больше. Адвокаты-нотариусы занимаются адвокатской деятельностью и параллельно нотариальной. Например, в земле Баден-Вюртемберг работают нотариусы-государственные служащие. Значительное отличие нотариусов-государственных служащих от других форм нотариальной деятельности в том, что им жалование выплачивается из государственного бюджета, а гонорар за услуги полностью уходит в казну страны.

Нотариальные операции в Германии выполняются в электронном виде. Нотариусы имеют возможность получать любую информацию. Обмен с другими организациями производится электронным путем. Информация из реестра получается платно. Если гражданин при утверждении договора отказывается от проверки информации, нотариус посылает ему письменное уведомление и этим уменьшает свою ответственность. На основе специального программного обеспечения нотариус готовит также электронные акты. Для каждого клиента изготавливается подобный электронный акт, куда собирается вся информация [7].

В Германии существует централизованный наследственный реестр. Здесь собирается, архивируется и сохраняется информация, связанная с завещаниями и налоговыми вопросами. Кроме этого, данные сведения хранятся в бумажных экземплярах, что обеспечивает надежное хранение документов. Существующие в электронном варианте документы завещания имеют специальный номер, который не может быть изменен ни в одном варианте.

Для работы нотариусом недостаточно иметь юридическое образование. Чтобы получить должность адвоката-нотариуса, нужно пройти стажировку в нотариальной конторе того округа, в котором планируется практиковать нотариальную и адвокатскую

деятельность. Помимо этого, необходимо пять лет проработать адвокатом и пройти три года стажировки у нотариуса. Также нужно сдать экзамен по профессии нотариуса. Кандидат, который выполнил все вышеуказанные условия и успешно сдал экзамен, может подавать заявление на пост адвоката-нотариуса.

В отличие от простых нотариусов адвокаты-нотариусы обладают правом вести адвокатскую и нотариальную деятельность, давать консультации по патентному праву, налогам, ведению бухгалтерии.

Чтобы получить должность простого нотариуса, необходимо сначала подать в Управление юстиции заявление о желании получить должность ассистента нотариуса. Претендент должен обязательно иметь юридическое образование и успешно сданный второй государственный экзамен. Нотариальная палата выбирает и направляет кандидата на определенное время на стажировку в определенную нотариальную канцелярию.

Нотариусы не могут предоставлять никаких других услуг, кроме нотариальных. Они не могут совмещать нотариальную деятельность с работой в государственных учреждениях или коммерческих предприятиях и получать оплату за такую работу. В исключительных случаях, если есть разрешение компетентного органа, то тогда нотариус может совмещать свою профессиональную деятельность с другими видами услуг.

Нотариус во Франции является должностным лицом, действующим во всех областях права: семья, недвижимость, имущество, предпринимательская деятельность, местное самоуправление. Он действует от имени и по назначению Министерства юстиции. Профессиональное сообщество нотариусов Франции действует по принципу самофинансирования, таким образом, обеспечивая современную форму публичной службы, где работа нотариуса оплачивается непосредственно его клиентами, по тарифам, определяемым государством. Оно следует трем основополагающим принципам: поддержание юридической публичной службы в шаговой доступности; учет демографических и географических изменений; наблюдение за экономическими условиями осуществления профессиональной деятельности с целью обеспечения качества обслуживания.

Во Франции нотариусу поручается оформление сделок, которым стороны обязаны или хотят придать аутентичную

юридическую форму. Согласно статье 1319 Гражданского Кодекса Франции, аутентичный акт считается полностью достоверным в части соглашения, которое он содержит в себе. Должность нотариуса во Франции считается престижной и поэтому имеет строгие правила для доступа к данной профессии:

- 1) французское гражданство;
- 2) не быть осужденным за преступление против чести, порядочности или нормы морали;
- 3) не быть участником деяний, которые повлекли увольнение или дисциплинарное, административное наказание и впоследствии лицо было отстранено от должности в какой-либо организации или корпорации;
- 4) лицо не должно являться банкротом или не быть ранее объявленным банкротом или подверженным судебному разбору расчетов с кредитором;
- 5) лицо должно иметь степень магистра права или обладать иным дипломом, признанным равнозначным в части занятия профессией нотариуса совместным решением министра юстиции и министра, ведающего высшим образованием [8, с. 377].

Помимо всех этих требований, необходимо пройти стажировку в течение двух лет, в том числе около полугода при иных специалистах, например, адвокатах, бухгалтерях-ревизорах, в государственных учреждениях, юридических службах компаний.

Поощряется прохождение части стажировки за рубежом, включая страны системы общего права, с целью знакомства стажера с правовыми системами различных стран объединенной Европы. Те лица, которые приобрели профессиональные навыки для исполнения должностных прав и обязанностей нотариуса, но не имеют диплом юриста, такие обладают возможностью доступа к должности нотариуса. Для этого им нужно проработать не менее 9 лет при нотариусе, в том числе не менее 6 лет первым клерком [9, с. 196].

Компетенция нотариуса во Франции достаточно широка. Нотариусы играют ведущую роль в правовом сопровождении сделок с недвижимостью, самостоятельно занимаясь проверкой всего фактического состава, необходимого для заключения сделки.

Нотариусы объединяются в региональные советы на уровне отдельных апелляционных судов, а те, в свою очередь, образуют Высший совет нотариата Франции. Существенна регуляция

имущественной и дисциплинарной ответственности нотариусов, самоограничений, которые необходимо соблюдать нотариусу [10, с. 377].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. С целью оптимизации нотариальной деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества необходимо использовать опыт Германии и Российской Федерации, Франции, где нотариальная деятельность уже ведется в электронном формате.

Также необходимо расширить полномочия нотариуса в Донецкой Народной Республике, дав ему возможность истребовать любые, необходимые ему. На сегодняшний день все еще существует проблема при удостоверении завещания, когда необходимо проверить дееспособность лица, но нотариус не может истребовать из медицинских учреждений необходимые ему сведения без согласия лица, обратившегося за помощью к нему.

С помощью рекомендаций, основанных на опыте зарубежных стран, станет возможным реформировать и усовершенствовать систему нотариата в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 06.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. О нотариате: Закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 21 декабря 2018 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 04.05.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-notariate-3/>

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Закон Российской Федерации, принят Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.02.1993 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 30.04.2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/

4. О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон № 480-ФЗ, принят Государственной Думой 17 декабря 2019 г. Официальный текст: приводится по состоянию на 27.12.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341788/

5. Мизинцев Е.Н. Латинский нотариат в США / Е.Н. Мизинцев // Нотариус. – 2012. – № 2. – С. 44-48.

6. Ралько, В. В., Нотариат: учебник. / Ралько, В. В., Репин, Н. В., Дударев, А.В., Фомин, В. А.: Юстиция, 2016. 214 с.

7. Ярков В.В., Медведев И.Г., Трушников С.С. Методика и практика формирования нотариальных тарифов в странах Латинского нотариата (на примере Франции и Германии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.notiss.ru/files/afe45e00cbb711e4bde51078d21ce74c.pdf

8. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для академического бакалавриата / Н.В. Сучкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 377 с.

9. Миронов А.Н. Нотариат: учебное пособие / А.Н. Миронов. – М.: Инфра-М, 2019. – 196 с.

10. Сучкова Н.В. Нотариат: учебник для СПО / Н.В. Сучкова. – М.: Юрайт, 2017. – 377 с.

УДК 347.73
DOI

ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАБАРЕНКО Ю.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
экономики, бухгалтерского учета и аудита
Академии МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье исследуются понятие, признаки и виды налоговых правонарушений в разрезе Закона ДНР «О налоговой системе». На